

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Хушвакова Нилуфар Журакуловна

д.м.н. кафедры Оториноларингологии № 1

Улашев Шухрат Махмудович

соискатель кафедры оториноларингологии № 1

Толибова Аминабону Одилловна

студентка педиатрического факультета 526 группы

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. Риносинусогенные орбитальные осложнения у детей представляют собой острое патологическое состояние, связанное с анатомо-функциональными особенностями околоносовых пазух и орбитальной области в детском возрасте. Несмотря на достижения современной оториноларингологии и офтальмологии, частота этих осложнений остаётся высокой, а риск необратимых последствий требует особого внимания со стороны клиницистов. В статье рассматриваются актуальные данные об этиологии, патогенезе, клинической картине и современных методах диагностики риносинусогенных орбитальных осложнений у детей. Особое внимание уделено этапам лечебной тактики, включающей рациональную антибактериальную терапию, показания к хирургическому вмешательству и междисциплинарный подход. Также обсуждаются меры профилактики, прогноз заболевания и перспективы дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: риносинусит, орбитальные осложнения, дети, антибактериальная терапия, эндоскопическая хирургия, диагностика, профилактика, классификация Chandler.

IMPROVEMENT OF DIAGNOSIS AND COMPREHENSIVE TREATMENT OF RHINOSINUSOGENIC ORBITAL COMPLICATIONS IN CHILDREN

Khushvakova Nilufar Djurakulovna

DMs, Department of Otorhinolaryngology No. 1

Ulashev Shukhrat Makhmudovich

Applicant, Department of Otorhinolaryngology No. 1

Tolibova Aminabonu Odilovna

Student, Faculty of Pediatrics, Group 526

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

Abstract. Rhinosinusogenic orbital complications in children represent acute conditions that arise due to the anatomical and functional proximity of the paranasal

sinuses and the orbital cavity in pediatric patients. Despite advancements in modern otorhinolaryngology and ophthalmology, the incidence of such complications remains significant, and the potential for irreversible consequences requires prompt diagnosis and comprehensive treatment. This review summarizes current data on the etiology, pathogenesis, clinical features, and modern diagnostic approaches to orbital complications of rhinosinusitis in children. Special attention is given to treatment strategies, including rational antibiotic therapy, indications for surgical intervention, and the importance of interdisciplinary management. Preventive measures, prognostic factors, and directions for future research are also discussed.

Keywords: rhinosinusitis, orbital complications, children, antibiotic therapy, endoscopic surgery, diagnosis, prevention, Chandler classification

BOLALARDA RINOSINUSOGEN ORBITAL ASORATLARNI TASHXISLASH VA KOMPLEKS DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Xushvakova Nilufar Jurakulovna

DMs, 1-sonli otorinolaringologiya kafedrası

Ulashev Shuhrat Maxmudovich

Izlanuvchi, 1-sonli otorinolaringologiya kafedrası

Tolibova Aminabonu Odilovna

*Pediatriciya fakulteti 526-guruh talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston*

Annotatsiya. Bolalarda rinosinusogen orbital asoratlarda burun yon bo'shliqlari va orbitaning anatomik-funksional yaqinligi bilan bog'liq bo'lgan o'tkir patologik holatlarni ifodalaydi. Zamonaviy otorinolaringologiya va oftalmologiya sohalaridagi yutuqlarga qaramay, bu turdagi asoratlarning uchrash chastotasi yuqori bo'lib, qaytmas oqibatlar xavfi erta tashxis va kompleks davolashni talab etadi. Ushbu sharhda bolalarda rinosinusitga oid orbital asoratlarning etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilar, zamonaviy tashxis usullari bo'yicha dolzarb ma'lumotlar umumlashtirilgan. Davolash strategiyalariga, xususan, antibiotikoterapiya, jarrohlik aralashuvi ko'rsatmalari va tarmoqlararo yondashuv muhim o'rin olgan. Shuningdek, profilaktik chora-tadbirlar, kasallikning prognozi va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: rinosinusit, orbital asoratlarda, bolalarda, antibiotikoterapiya, endoskopik jarrohlik, tashxis, profilaktika, Chandler klassifikatsiyasi

Введение.

Частота риносинусогенных осложнений, в особенности орбитальных, у детей остаётся предметом серьёзной клинической обеспокоенности в связи с

высоким риском тяжёлых последствий, включая потерю зрения и развитие внутричерепных осложнений. Эти состояния обусловлены проникновением инфекции из околоносовых пазух в орбитальную область, что чаще наблюдается у детей ввиду анатомо-физиологических особенностей — таких как более тонкие костные стенки и наличие более широких сосудистых анастомозов.

С клинико-эпидемиологической точки зрения, актуальность проблемы подтверждается сравнительно высокой частотой орбитальных осложнений у детей с острым риносинуситом. Так, по данным различных исследований, подобные осложнения регистрируются у 5–7% педиатрических пациентов, при этом у мальчиков частота выше [2,15]. В исследовании, проведённом в округе Стокгольм, установлена частота орбитальных осложнений на уровне 36 случаев на 100 000 человек в год [30], что дополнительно подчёркивает значимость своевременного выявления и лечения.

Клинические проявления, как правило, включают периорбитальный отёк, боль, ограничение движений глазного яблока, а в тяжёлых случаях — снижение зрения. Диагностика основывается на клинической оценке и методах визуализации. Наиболее информативной является компьютерная томография, позволяющая оценить степень вовлечения орбиты, однако всё чаще применяется магнитно-резонансная томография как метод, исключающий радиационное воздействие на детский организм [11,25].

Выбор лечебной тактики определяется степенью тяжести осложнений. При неосложнённом течении возможно проведение консервативной терапии с использованием эмпирических антибиотиков — амоксициллина/клавуланата либо цефалоспоринов третьего поколения [2,11].

Тем не менее, при наличии абсцессов или отсутствии эффекта от медикаментозного лечения возникает необходимость в хирургическом вмешательстве, включая эндоскопическую санацию околоносовых пазух [29,39].

Отдельного внимания заслуживает влияние пандемии COVID-19 на частоту риносинусогенных орбитальных осложнений. Согласно последним данным, после пандемии отмечено увеличение числа подобных случаев, что, вероятно, обусловлено изменениями в структуре оказания медицинской помощи и снижением частоты раннего обращения пациентов [37].

В целом, несмотря на очевидную клиническую значимость данной проблемы, остаётся актуальной необходимость разработки стандартизированных диагностико-лечебных алгоритмов. Комплексный подход, включающий современные методы визуализации, рациональную антибактериальную терапию и своевременное хирургическое вмешательство, способен существенно улучшить клинические исходы. Учитывая также влияние внешних факторов, в том числе пандемических, представляется целесообразным пересмотр стратегий здравоохранения, направленных на

раннюю диагностику и предупреждение тяжёлых орбитальных осложнений у детей.

Целью настоящей статьи является комплексный анализ современных подходов к диагностике и лечению риносинусогенных орбитальных осложнений у детей с учётом последних достижений клинической оториноларингологии, офтальмологии и педиатрии.

Прямая анатомическая близость синусов к орбитальной области создаёт предпосылки для быстрого и зачастую агрессивного распространения инфекции, что делает своевременное понимание механизмов развития РСОО необходимым условием эффективной диагностики и лечения.

В связи с вышеуказанным, знание этиологических факторов, патогенетических механизмов и наиболее распространённых инфекционных агентов приобретает первостепенное значение. В последующих разделах последовательно рассматриваются ключевые аспекты анатомии околоносовых пазух у детей, пути инфицирования орбиты, а также характеристика наиболее часто выявляемых патогенов, вызывающих осложнения.

Придаточные пазухи носа у детей находятся в процессе постнатального развития, что значительно влияет на клиническую картину и тяжесть инфекционного процесса. В первую очередь формируются решетчатые пазухи, которые чаще всего становятся источником инфекции у новорождённых и детей раннего возраста. По мере роста ребёнка развиваются верхнечелюстные, а затем лобные пазухи, увеличивая потенциальные зоны риска [9].

Следует отметить, что костные стенки, отделяющие околоносовые пазухи от орбиты, у детей значительно тоньше по сравнению со взрослыми и часто представлены решетчатой пластинкой, подверженной быстрой деструкции. Это способствует проникновению инфекции в орбиту. Кроме того, анатомически выраженные венозные анастомозы между слизистой оболочкой пазух и глазничными венами создают альтернативный путь распространения инфекции, особенно при развитии тромбоза [32]

Наиболее частыми путями проникновения инфекции в орбитальную область при риносинусогенных осложнениях являются несколько анатомически и патогенетически обусловленных маршрутов. Во-первых, одним из ключевых механизмов служит прямое распространение инфекции через истончённые участки костной перегородки, разделяющей околоносовые пазухи и орбиту. Особенно подвержены этому участки решетчатой пластинки, структура которой у детей обладает выраженной тонкостью и проницаемостью. Это создает благоприятные условия для перехода воспалительного процесса из синусов в орбитальную клетчатку.

Во-вторых, инфекция может распространяться через естественные анатомические отверстия, включая нервно-сосудистые каналы, а также через патологически изменённые структуры, такие как остеомиелитические очаги, возникающие на фоне гнойного воспаления. Эти каналы представляют собой

слабые участки в анатомической защите орбиты и служат естественными «коридорами» для инфицирования глазничного пространства.

Третьим значимым механизмом является гематогенное распространение инфекции по венозным анастомозам, соединяющим венозную сеть околоносовых пазух с орбитальными венами. Ввиду отсутствия клапанов в этих венах, инфекция может беспрепятственно перемещаться в орбиту, вызывая флебиты и флеботромбоз, что, в свою очередь, способствует развитию орбитального целлюлита и других гнойно-воспалительных осложнений [16].

Решетчатые пазухи, как уже упоминалось, играют ключевую роль в патогенезе орбитальных осложнений. Их непосредственная близость к медиальной стенке орбиты предопределяет высокую вероятность развития таких осложнений, как орбитальный целлюлит и субпериостальные абсцессы [6]. Помимо этого, венозный путь распространения (в частности, тромбофлебит решетчатых вен) может также стать причиной обширного воспаления глазничной клетчатки [10].

Основные патогены, вызывающие РСОО

Бактериальные агенты занимают ведущее место среди возбудителей РСОО. Наиболее часто выделяются:

- *Staphylococcus aureus*,
- *Streptococcus pneumoniae*,
- *Haemophilus influenzae* [2,10].

У детей с хроническим течением синусита или при наличии дентальных источников инфекции наблюдается преобладание анаэробной флоры: *Prevotella spp.*, *Porphyromonas spp.*, *Fusobacterium spp.* [10].

Вирусные и грибковые возбудители встречаются реже, однако они могут вызывать тяжёлые формы РСОО у пациентов с иммунодефицитом или на фоне длительной антибактериальной терапии [6].

Классификация орбитальных осложнений, предложенная Чендлером, остаётся одной из наиболее используемых в клинической практике благодаря своей логичной стадийности и практической применимости. Она включает пять последовательных стадий, отражающих прогрессирование воспалительного процесса от поверхностного до угрожающего жизни (табл.1).

Таблица 1. Классификация и клиническая характеристика стадий риносинусогенных орбитальных осложнений у детей (по Чендлеру).

Стадия	Название	Клинические проявления	Диагностика	Тактика лечения
I	Пресептальный (периорбитальный) целлюлит	Отёк век, гиперемия, болезненность;	Клиническое обследование	Антибактериальная терапия; обычно доброкачественн

		отсутствуют нарушения подвижности глазного яблока и вовлечение внутриглазных структур		ое течение
II	Орбитальный целлюлит	Экзофтальм, болезненность и ограничение движений глазного яблока, возможное снижение зрения	КТ/МРТ орбиты	Срочная системная антибиотикотерапия; при неэффективности — хирургия
III	Поднадкостничный (субпериостальный) абсцесс	Асимметричный экзофтальм, резкое ограничение подвижности глазного яблока, выраженный болевой синдром	КТ орбиты	Хирургическое вскрытие и дренирование + антибиотики
IV	Орбитальный абсцесс	Выраженный экзофтальм, офтальмоплегия, резкое снижение зрения вплоть до слепоты	КТ/МРТ орбиты	Экстренное хирургическое вмешательство + интенсивная антибиотикотерапия
V	Тромбоз кавернозного синуса	Двустороннее поражение, отёк век, резкое снижение зрения,	Нейровизуализация, лабораторные данные	Немедленная госпитализация; комплексное лечение с участием нейрохирургов и

		лихорадка, менингеальны е симптомы		инфекционистов
--	--	--	--	----------------

Классификация орбитальных осложнений риносинусита, предложенная Чендлером, на протяжении десятилетий служила основой клинической оценки степени тяжести инфекционного процесса в орбитальной области. Однако в последние годы она подвергается критике в научной литературе в связи с рядом ограничений, обусловленных как анатомо-физиологическими особенностями орбиты, так и развитием современных диагностических методов [3,8].

Прежде всего, с анатомической точки зрения, классификация Чендлера не в полной мере учитывает сложную структуру орбитальной области, включающую тонкие костные перегородки, многочисленные сосудистые и нервные каналы, а также слоистое строение орбитальных тканей. Современные исследователи отмечают, что данная система классификации не отражает всего спектра возможных анатомических путей распространения инфекции и не дифференцирует степени вовлечения структур орбиты с должной точностью [14,27].

В условиях широкого внедрения в клиническую практику высокоразрешающей компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), ограничения классификации Чендлера стали особенно очевидны. Классификация слабо коррелирует с данными визуализации, так как не позволяет чётко разграничивать орбитальный целлюлит и наличие абсцедирующего процесса, что имеет принципиальное значение при выборе лечебной тактики [27]. Новые методы визуализации позволяют не только уточнять локализацию и распространённость воспалительного процесса, но и выявлять ранее неописанные формы орбитальных осложнений.

Наконец, классификация Чендлера недостаточно охватывает атипичные клинические случаи, которые не сопровождаются классическими признаками орбитальной инвазии. Такие нетипичные формы, например, изолированные воспаления глубоких структур без выраженного периорбитального отёка, могут вызывать значительные диагностические затруднения [22].

Клиническая картина и диагностика заболеваний орбиты существенно варьируются в зависимости от стадии и характера осложнений. Комплексный подход, включающий клиническую оценку, методы визуализации и лабораторные исследования, имеет решающее значение для своевременного выявления патологии и назначения эффективного лечения. Инструментальные методы, такие как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и орбитальное ультразвуковое исследование, обеспечивают высокую точность в определении локализации и характера патологического процесса, тогда как лабораторная и микробиологическая диагностика

дополняют клиническую картину, позволяя провести этиологическую верификацию заболевания.

Клинические проявления заболеваний орбиты тесно связаны с их нозологической формой. Так, при метастатических опухолях орбиты (МОТ) наблюдаются такие симптомы, как экзофтальм, эндофтальм, нарушение окуломоторной функции, птоз, отёк век и боль в орбитальной области. Эти проявления, как правило, зависят от размеров новообразования, его локализации, а также онкологического анамнеза пациента [1]. Воспалительные заболевания орбиты, несмотря на их доброкачественную природу, при визуализационном обследовании могут имитировать неопластические процессы. Основные симптомы включают болевой синдром, отёчность и гиперемию, что требует дифференциальной диагностики с опухолевыми образованиями [36]. Особое внимание следует уделить орбитальному целлюлиту, который характеризуется острым началом, выраженным болевым синдромом, отёком и риском утраты зрения. Это состояние требует немедленной диагностики и начала терапии с целью предотвращения жизнеугрожающих осложнений [12].

Среди инструментальных методов КТ является методом выбора для оценки костных структур орбиты и диагностики травматических и инфекционных поражений, включая целлюлит. Благодаря своей высокой скорости и разрешающей способности КТ эффективно выявляет изменения в костной стенке и инфильтративные процессы [13,35]. В свою очередь, МРТ обладает преимуществами в оценке мягкотканевых структур, что делает её незаменимой при диагностике орбитальных опухолей, воспалительных заболеваний и осложнений, таких как менингит и тиреоид-ассоциированная офтальмопатия (ТАО) [18,20]. Орбитальное ультразвуковое исследование, благодаря своей портативности и возможности динамического наблюдения, особенно полезно при оценке васкуляризации и состояния мягких тканей, часто применяясь как дополнение к КТ и МРТ [21].

Лабораторные методы диагностики играют ключевую роль при воспалительных и инфекционных процессах. Общеклинические анализы, включая общий анализ крови и биохимические показатели, позволяют определить системный воспалительный ответ, а микробиологическое исследование биологических образцов, в том числе крови и отделяемого, способствует идентификации возбудителя и определению его чувствительности к антибиотикам [36]. Это, в свою очередь, является основой для назначения рациональной антимикробной терапии.

Лечение осложнений синуса и орбиты, особенно возникающих вследствие одонтогенных или синоназальных процессов, требует комплексного и дифференцированного подхода, сочетающего как консервативные, так и хирургические методы терапии. В зависимости от клинической картины, степени тяжести и локализации патологического процесса, выбор лечебной

тактики осуществляется индивидуально, с учётом потребности в междисциплинарном взаимодействии и соблюдении принципов мультимодальности.

Прежде всего, консервативная терапия остаётся важным этапом начального лечения. Она, как правило, включает антибактериальную и симптоматическую составляющие. Антибиотики широкого спектра действия применяются при инфекционных поражениях, особенно в случаях пресептального или лёгкого орбитального целлюлита, которые в большинстве случаев хорошо поддаются фармакологической коррекции [7,28]. Наряду с этим, использование противовоспалительных и противоотёчных средств направлено на облегчение симптомов и снижение выраженности воспаления, особенно при хроническом риносинусите и родственных ему состояниях [4,19]. В случаях неэффективности медикаментозной терапии, а также при наличии абсцессов или скоплений экссудата, может возникнуть необходимость в дренировании патологического очага [17].

Тем не менее, при определённых клинических сценариях хирургическое вмешательство становится обязательным компонентом лечения. Оно показано при тяжёлых формах патологии, включая субнадкостничные абсцессы значительных размеров, тромбоз кавернозного синуса и ситуации, сопровождающиеся риском утраты зрения [28]. Кроме того, отсутствие положительной динамики в течение 48–72 часов от начала антибактериальной терапии является основанием для проведения хирургического дренирования. Особое внимание необходимо уделять пациентам с ослабленным иммунитетом, а также детям, у которых при наличии выраженных гнойных очагов требуется экстренное оперативное вмешательство [17,28].

Выбор между эндоскопическим и наружным хирургическим доступом обусловлен анатомо-топографическими особенностями поражения. Эндоскопическая хирургия, благодаря своей малоинвазивности, высокой точности и возможности непосредственного дренирования поражённых структур, в настоящее время рассматривается как предпочтительный метод [17]. Тем не менее, при ограниченной визуализации, наличии анатомических препятствий или осложнений, может потребоваться переход к наружным доступам, включая трансорбитальные и трансмаксиллярные вмешательства [28,31].

Ключевым элементом эффективного лечения является реализация принципов мультимодального и междисциплинарного подхода. Скоординированное участие специалистов различных профилей — отоларингологов, офтальмологов, нейрохирургов, радиологов — обеспечивает всестороннюю оценку клинической ситуации и выбор оптимальной тактики лечения [34]. Особенно в сложных случаях, таких как злокачественные новообразования синоназальной области, комбинирование хирургических и нехирургических методов, включая системную и лучевую терапию, может существенно повысить эффективность лечения [26].

В силу анатомо-физиологических особенностей детского организма, а также возрастной изменчивости иммунной реакции, подход к лечению данных осложнений должен быть строго индивидуализированным. Наиболее частой причиной орбитальных осложнений у детей является этмоидит, который может вызывать широкий спектр клинических проявлений — от ограниченного пресептального целлюлита до тяжёлых форм постсептальных поражений, таких как орбитальный целлюлит и абсцессы.

Прежде всего, необходимо учитывать возрастные особенности течения заболевания. Как показывают данные исследований, у детей старше пяти лет орбитальные осложнения чаще протекают в более тяжёлой форме, и несмотря на предшествующее догоспитальное антибактериальное лечение, им нередко требуется хирургическое вмешательство [5,33]. Напротив, у детей младшего возраста, особенно до двух лет, преобладают формы пресептального целлюлита, которые, как правило, характеризуются менее агрессивным течением и хорошо поддаются консервативной терапии [30]. Кроме того, при появлении симптомов острого риносинусита, особенно у детей старше семи лет, рекомендуется немедленное направление к отоларингологу для раннего диагностического уточнения и предупреждения осложнений [5].

При выборе терапевтической тактики важным аспектом является дифференциация подходов к лечению в зависимости от возраста. У детей младшего возраста, как правило, эффективным оказывается консервативное лечение, включающее внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия [8,23]. Однако у пациентов старшего возраста, особенно при наличии постсептальных осложнений, повышается необходимость в хирургическом вмешательстве, включая эндоскопическую хирургию носовых пазух, с целью предотвращения угрожающих последствий, таких как потеря зрения [38,39]. Эмпирическая антибактериальная терапия в этих случаях должна охватывать как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы, а выбор препаратов определяется не только возрастом, но и тяжестью клинического течения [24].

Реабилитационный этап и мониторинг эффективности лечения играют не менее важную роль. Динамическое наблюдение за клиническими симптомами, включая оценку функции зрения и признаков внутричерепных осложнений, является необходимым условием своевременной коррекции терапии (Yang et al., 2023). В большинстве случаев, при своевременно начатом и адекватном лечении, прогноз благоприятный, однако возможны необратимые последствия, включая частичную или полную потерю зрения. В связи с этим рекомендуется регулярное офтальмологическое обследование даже после клинического выздоровления [23].

Несмотря на наличие чётких протоколов ведения риносинусогенных осложнений у детей, остаются нерешённые вопросы, касающиеся разграничения неосложнённых и потенциально опасных форм острых респираторных вирусных инфекций. Индивидуальные различия в ответе на

терапию и склонность к осложнённому течению у детей разного возраста подчеркивают необходимость персонализированного подхода к лечению. Дополнительно заслуживает внимания профилактическое направление, в частности вакцинация против *Streptococcus pneumoniae* и других ключевых возбудителей, которая может существенно снизить частоту развития орбитальных осложнений при риносинуситах [30].

Заключение. Современное лечение орбитальных осложнений синуситов и одонтогенных инфекций требует комплексного, междисциплинарного подхода, основанного на актуальных клинических и диагностических принципах. Эти осложнения обусловлены анатомической близостью околоносовых пазух и орбиты, что способствует распространению инфекции через венозные анастомозы и истончённые костные перегородки. В связи с этим, даже лёгкие воспалительные процессы в околоносовых синусах могут прогрессировать до серьёзных орбитальных патологий, таких как целлюлит, абсцессы или тромбоз кавернозного синуса.

Консервативная терапия, включающая антибактериальные и симптоматические средства, остаётся эффективной на ранних стадиях заболевания. Однако при отсутствии клинического улучшения в течение 48–72 часов или при наличии тяжёлых форм инфекции (например, субпериостальных абсцессов, снижения зрения, офтальмоплегии) необходимо рассматривать вопрос о хирургическом вмешательстве. Эндоскопические методы дренирования и декомпрессии поражённых отделов орбиты и синусов предпочтительны ввиду их минимальной инвазивности и высокой эффективности.

Для клинической практики актуальны следующие рекомендации: при наличии признаков орбитального вовлечения (экзофтальм, офтальмоплегия, ухудшение зрения) необходимо срочно проводить КТ-исследование; при лёгких формах допустимо консервативное лечение, однако при его неэффективности следует переходить к хирургии; тяжёлые и атипичные случаи требуют стационарного наблюдения и участия мультидисциплинарной команды. Кроме того, при наличии абсцессов важно проводить микробиологическое исследование экссудата с целью назначения рациональной антибактериальной терапии.

Список литературы:

1. Амирян А. Г., Саакян С. В. Метастатические опухоли орбиты: клиничко-инструментальная диагностика //Российский офтальмологический журнал. – 2024. – Т. 17. – №. 3. – С. 13-22.
2. Вешкурцева И. М. и др. Орбитальные осложнения риногенной этиологии у детей: некоторые аспекты //Уральский медицинский журнал. – 2023. – Т. 22. – №. 3. – С. 37-45.

3. Ильина С. Н. и др. Орбитальные осложнения риносинуситов //ББК 56.8 я431 Ш 76. – 2022. – С. 26.
4. Карпищенко С. А. и др. Антибактериальная терапия острого стрептококкового тонзиллофарингита: результаты рандомизированного сравнительного клинического исследования по применению препарата Амоксициллин+ Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС //Терапевтический архив. – 2024. – Т. 96. – №. 3. – С. 273-279.
5. Улашев Ш. М., Махмудова С., Хушвакова Н. Ж. Орбитальные осложнения острого риносинусита у педиатрических пациентов: наблюдательное исследование //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2022. – №. 3 Часть 12. – С. 273-280.
6. Хамракулова, Н., Хушвакова, Н., Давронова, Г., & Ахмедова, Ф. (2014). Результаты применения озонированных растворов в комплексном лечении местных гнойно-воспалительных процессов у детей. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (77)), 82-84.
7. Хушвакова, Н., Хамракулова, Н., Камиров, Х., & Давронова, Г. (2011). Опыт применения нейромедина и инстенона в практике оториноларинголога. Журнал вестник врача, 1(4), 135-136.
8. Давронова, Г. Б., & Хушвакова, Н. Ж. (2018). Оптимизация лечения наследственно обусловленных форм приобретенной нейросенсорной тугоухости. *Российская оториноларингология*, (5 (96)), 31-34.
9. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Соатмуратов, Х. А. (2014). Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией. *Вестник Казахского Национального Медицинского Университета*, (4), 66-67.
10. Хушвакова, Н., & Давронова, Г. (2020). Ортирилган нейросенсор каттиккулокликни даволаш усулларини такомиллаштириш. *Журнал вестник врача*, 7(1), 90-93.
11. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Соатмуратов, Х. А. (2014). Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией. *Вестник Казахского Национального Медицинского Университета*, (4), 66-67.
12. Давронова, Г. Б., & Хамракулова, Н. О. (2017). Лечение больных с приобретенной формой нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In *Молодежь и медицинская наука в XXI веке* (pp.282-284).
13. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 118-124).
14. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. *In Situ*, (5), 41-43.

15. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 118-124).
16. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. *In Situ*, (5), 41-43.
17. Исхакова Ф. Ш., Хамракулова Н. О., Хушвакова Н. Ж. Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита //Прорывные научные исследования как двигатель науки, Сборник статей. – 2018.
18. Исхакова Ф. Молекулярно-генетическая диагностика аллергических ринитов у больных с бронхиальной астмой (короткий обзор литературы) //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 301-306.
19. Iskhakova F. Молекулярно-генетическая диагностика аллергических ринитов у больных с бронхиальной астмой //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – №. 4. – С. 04-09.
20. Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. Механизм действия лечения аллергического ринита на астму //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 120-128.
21. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Опыт применения местного комплексного лечения у больных с хроническим гнойным средним отитом. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 124-129).
22. Khushvakova N., Iskhakova F. Main problems and mistakes in the treatment of allergic rhinitis //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 95-100.